
**LICENCIATURA EM FÍSICA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DA FÍSICA
ATRAVÉS DA EXPERIMENTAÇÃO NA ÁREA DE MECÂNICA COM A TURBINA
DE SAVONIUS.**

DOI: 10.5281/zenodo.14397144

Perla Caetano da Costa¹

¹Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

E-mail: profa.perlacaetano@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8443604654060440>

Geneci Cavalcanti Moura de Medeiros²

²Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

E-mail: geneci.medeiros@ifrn.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8147221946996011>

Thiago Bruno Rafael de Freitas Oliveira³

³Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

E-mail: thiago.freitas@ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0732354252309193>

RESUMO: Este trabalho propõe uma proposta de implementação de experimentos de Física no processo de ensino-aprendizagem, com foco na área de mecânica, com a utilização de uma turbina de Savonius para explorar conceitos de trabalho e a transformação da energia. Por meio deste experimento, pretende-se desenvolver habilidades experimentais e fomentar a construção de um pensamento científico mais eficaz no ensino de Física, utilizando materiais simples e acessíveis que podem ser replicados em diversas salas de aula. Pesquisou-se autores que abordam a temática, tais como: Souza (2015), Soares e Junior 2011, entre outros. Espera-se que as aulas práticas de experimentação fortaleçam a construção da imagem docente e enriqueçam os meios didáticos abordados e essa vem aumentando nos últimos anos, o que mostra a importância para a comunidade escolar e para as aulas de física.

Palavras-chave: Ensino de Física; Mecânica; Turbina de Savonius; Experimentação.

1. INTRODUÇÃO

A Física, por sua natureza e uso de ferramentas matemáticas para explicar fenômenos naturais, é frequentemente considerada uma das matérias mais difíceis de entender. A prática experimental em Física, especialmente em campos como mecânica e eletricidade, é crucial para que os estudantes possam experimentar e entender melhor conceitos que, frequentemente, são vistos como abstratos e desafiadores.

No ensino de Física, ainda são evidentes algumas falhas na utilização de metodologias tradicionais especificamente em aulas expositivas, especialmente quando o foco é exclusivamente teórico. Apenas com a parte teórica, os alunos não desenvolvem plenamente as competências necessárias, tornando essencial a implementação de práticas experimentais ou laborais.

Este artigo propõe uma proposta para utilização de uma turbina de Savonius como ferramenta experimental de baixo custo para explorar conceitos de trabalho e a transformação da energia. Através da construção e análise desse dispositivo, os alunos terão a oportunidade de explorar diferentes áreas da Física, incluindo mecânica dos fluidos e eletricidade, além de desenvolver habilidades críticas e colaborativas. Contudo, neste artigo abordaremos a área da mecânica.

As atividades laboratoriais contribuem além do aprendizado teórico-prático, incentivam o desenvolvimento de habilidades como pensamento analítico, resolução de problemas e trabalho em equipe. Essa abordagem investigativa fomenta a curiosidade e o envolvimento dos alunos com o conteúdo, além de promover um ensino mais dinâmico. Conforme Estanqueiro e Simões (2010), “as turbinas do tipo Savonius apresentam as características mais favoráveis para instalação, já que são mais compactas que as turbinas de eixo vertical e podem operar mesmo com ventos de baixa velocidade.” Sendo assim, torna-se mais fácil e viável a reprodução da turbina para análise e compreensão durante a aula ministrada.

A atividade laboratorial proposta neste artigo foi planejada para ser facilmente implementada, utilizando materiais simples e acessíveis. Cujo objetivo principal é o incentivo e uma alternativa para as aulas de Física através da experimentação de baixo custo e acessível o que permite aos professores da área reproduzir em salas de aula, independentemente de contextos socioeconômico, promovendo uma aprendizagem significativa através de atividades experimentais e/ou laboratoriais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

No Ensino de Física, algumas aulas ministradas pelos professores podem não corresponder totalmente às expectativas dos alunos, tornando difícil a compreensão e podendo desmotivá-los em relação à disciplina, fazendo com que sejam limitantes para o aprendizado, ocasionando o desinteresse e por consequência a falta de atenção na aula.

Cabe ressaltar que é importante o professor saber diferenciar tais atividades, pois estas se diferem nas seguintes características: a experimentação diz respeito a uma investigação

sistêmica, já as atividades laboratoriais são procedimentos previamente estabelecidos para demonstrações, enquanto as atividades laborais são as tarefas de rotina. Dessa forma, precisa-se pensar em novas estratégias de ensino por meio de atividades experimentais e/ou laboratoriais. Como afirma Souza (2015), usar a ferramenta de experimentação enriquece a compreensão. A seguir:

A experimentação é uma importante ferramenta de auxílio ao pensamento científico, por meio dela os estudantes não apenas reproduzem conhecimento, mas passam a compreender o funcionamento de alguns conceitos e fenômenos. A experimentação funciona como um elo entre o conhecimento científico e o cotidiano, levando o aluno a compreender melhor o meio ao qual está inserido através da ciência. (SOUZA. 2015)

Uma excelente alternativa que pode ser facilmente implantada durante as aulas de Física, facilitando a aprendizagem e ocasionando melhor compreensão, pois aproxima assim da realidade deste com o conhecimento científico. De acordo com Morais e Junior (2015), afirma:

A abordagem da ciência por meio de experimentos didáticos tem uma grande importância na aprendizagem dos estudantes, pois é na prática, motivados por sua curiosidade, que os alunos buscam novas descobertas, questionam sobre diversos assuntos, e o mais importante, proporciona uma aprendizagem mais significativa. (MORAIS, JÚNIOR. 2015)

A experimentação motiva os alunos a serem mais criativos, indagadores, com vontade de querer aprender mais. Ainda, é possível trabalhar os conteúdos da componente curricular de Física por meio de uma ação interdisciplinar. Todavia, é válido lembrar que colocar em prática a interdisciplinaridade exige dos professores uma mudança significativa para adotar novas metodologias na condução de atividades pedagógicas para que ela aconteça de forma contextualizada, e em consonância com as disciplinas do currículo escolar. Assim, essa articulação entre diferentes disciplinas pode ser desenvolvida por meio de atividades experimentais.

É de extrema importância que o professor esteja atento aos seus alunos para que saiba identificar quais meios devem ser aplicados de acordo com a necessidade e assim, mediar e intervir durante a aula. Segundo Souza (p. 16. 2015), “o educador é aquele que descobre a zona de desenvolvimento proximal do aluno, que o faz atingir seu potencial, respeitando e analisando a capacidade de cada ser na sociedade.” As intervenções e mediações que os professores fazem abrem caminho para que o indivíduo busque conseguir desenvolver uma melhor aprendizagem.

Desde a antiguidade, a energia eólica tem sido utilizada para mover embarcações a vela, moer grãos e bombear água. As primeiras tentativas de produzir eletricidade surgiram no final do século XIX, porém, somente um século mais tarde, durante a crise do petróleo global na década de 1970, houve interesse e investimentos suficientes para permitir o avanço e a implementação de equipamentos em escala comercial. Desde então, tornou-se uma opção de energia, uma vez que é uma fonte não poluente e sem custos.

Energia eólica é a energia cinética contida nas massas de ar em movimento (vento). Seu aproveitamento ocorre através da conversão da energia cinética de translação em energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, também denominadas aerogeradores, para a geração de energia elétrica, ou através de cataventos e moinhos para trabalhos mecânicos, como bombeamento de água (ANEEL, 2002).

A energia eólica é um recurso energético relevante de baixo impacto ambiental. A produção de energia por meio de turbinas eólicas vem crescendo anualmente e várias nações têm traçado planos ambiciosos para o futuro neste campo. O Brasil possui um grande potencial para produzir energia a partir dos ventos. Os ventos acontecem devido a diferença de temperatura entre as regiões próximas à linha do Equador às regiões polares, o ar aquecido fica mais leve e menos denso o que faz com que tenda a subir em direção aos polos.

3. METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de caráter bibliográfico e experimental, voltada para a proposição de uma atividade laboratorial prática de baixo custo a ser utilizada no ensino de Física. Pesquisou-se autores que tratam da temática, tais como: Soares Júnior (2011), Aneel (2002), Souza (2015) entre outros. O experimento escolhido é a construção e utilização de uma turbina de Savonius, um dispositivo simples que permite explorar tanto os princípios da mecânica quanto a conversão de energia mecânica em energia elétrica, abarcando os conceitos de trabalho, energia, eletricidade e geração de energia.

A construção da turbina de Savonius ocorreu através do seguinte percurso metodológico. A seguir:

3.1 Roteiro de Aula

3.1.1 Turbina de Savonius

A turbina de Savonius (1931) é um modelo de turbina de vento de eixo vertical, comumente referida como VAWT (Turbina de Vento de Eixo Vertical), utilizado para transformar energia eólica em outras formas, como a elétrica. É formado por um eixo e duas pás semicirculares, perpendiculares à direção do vento.

No entanto, a eficiência do rotor de Savonius é inferior à de outras turbinas, como as de eixo horizontal (como as de moinho de vento). A principal causa desta eficiência reduzida é que durante o movimento da turbina uma das pás se move em sentido contrário ao vento, freando a outra que se move na direção contrária.

A figura 1 mostra as diferentes categorias de turbinas eólicas.

Figura 1 - Representação esquemática dos rotores (a) Savonius, (b) Horizontal e (c) Darrieus

Fonte: Wind Turbine Generators 3 Primary Types. Disponível em:

<https://youtu.be/20DakdqWie8?si=b3ctTvZcY49a7Mqy>

Para construção da turbina de Savonius pode-se utilizar diversos materiais tais como: papel cartão, cano PVC, latinhas de alumínio, galão de água, tambor. Sendo estes ideais para reutilizar e construir as pás das turbinas. Além destes, podemos utilizar canudos, canetas, lápis para serem as hastes de sustentação. Ou seja, temos uma grande variedade de materiais.

Com a aplicação deste experimento podemos tratar diversos conteúdos, para serem trabalhados nas turmas de primeira série do ensino médio. A seguir: Tipos de energias (cinética, mecânica, elétrica), transformação de energia e trabalho.

3.1.2 Objetivo

Assimilar o conteúdo de mecânica com a prática experimental através da Turbina de Savonius, onde os estudantes criarão a turbina utilizando materiais de baixo custo.

3.1.3 Materiais

Os materiais necessários para a construção da turbina de Savonius são de baixo custo e de fácil acesso, permitindo sua replicação em contextos escolares com recursos limitados. Os materiais sugeridos são:

- Caixa de papelão;
- Papel cartão ou 3 rolos de papel higiênico;
- Motor pequeno DC 6V (encontrados em aparelhos de DVD's);
- Uma lâmpada LED (cor de preferência);
- Fio de cobre;
- Borracha;
- Cola quente;
- Cola instantânea;
- 4 lápis grafite ou de cor;
- Tesoura sem ponta;
- Ferro de solda (opcional);
- Secador de cabelo ou objetos similares que façam vento.

3.1.4 Procedimentos

O experimento consiste na montagem da turbina e na demonstração de como o movimento gerado pelo vento é convertido em eletricidade.

1. Montagem da turbina

- A. Pegue o molde para a base e para o topo da mini turbina eólica, no link seguinte: <https://www.instructables.com/How-to-Make-a-Very-Simple-Savonius-Wind-Turbine/>, imprima os moldes e os recortem;
- B. Colem os moldes já recortados na caixa de papelão. Deixem-nos separados para secar;
- C. Enquanto os moldes secam, é necessário testar a lâmpada de *LED* no motor elétrico. Para isso, conectem (sem soldar) as pontas da lâmpada nos conectores do motor e gire-no para verificar se a lâmpada irá acender. Se acender, façam uma solda utilizando o

- ferro de soldar nessa mesma posição. Caso não acenda, apenas invertem os pólos e façam o mesmo procedimento;
- D. Após soldar a lâmpada ao motor, faremos um dispositivo para girá-lo. Para isso, pegue a borracha e façam um X com um lápis ligando as suas extremidades;
- E. Utilizando como referência para o compasso o ponto central criado na borracha, façam um círculo que esteja completamente dentro da borracha;
- F. Cortem o círculo utilizando o estilete e deixem a borracha a mais lisa possível. Se for necessário, utilize a borracha como se estivesse apagando algo para tirar toda e qualquer borda;
- G. Após a borracha circular estar pronta, encaixem-na no eixo do motor elétrico. Depois, deixem essa estrutura separada;
- H. Pegue novamente a caixa de papelão, verifiquem se os moldes já estão secos e recortem-nos seguindo cada uma das linhas indicadas;
- I. Recortem os rolos de papel higiênico pela metade, encaixem-nos e cole-nos nas indicações do molde circular da base da turbina eólica feita já no papelão;
- J. Molde da base e do topo da turbina eólica.
- K. Após todos os rolos estarem encaixados e colados, peguem um dos lápis, deixem as suas extremidades apontadas e encaixem-nas no centro da base;
- L. Pegue o topo semelhante à base indicada na figura e faça o mesmo procedimento. Encaixem e cole os rolos de papel higiênico e encaixe a outra ponta do lápis;
- M. Para montar os pilares da turbina, encaixem e cole os três lápis restantes nos círculos indicados nos moldes não circulares;
- N. Colem o motor elétrico na base do pilar da turbina eólica, de forma que a base circular encoste na borracha fazendo-a girar e, conseqüentemente, girando também o eixo do motor;
- O. Por fim, pegue o canudo ou o secador de cabelo e façam a turbina girar;

Ao final deste passo, teremos uma turbina como esta:

Imagem 1 - Turbina de Savonius.

Fonte: Própria (2024).

- Geração de energia: Quando a turbina for acionada pelo vento, ela girará o motor, gerando energia suficiente para acender a lâmpada LED. Isso demonstrará a conversão de energia mecânica em elétrica.
- Coleta de dados: Os alunos devem registrar o número de rotações da turbina por minuto, bem como as variações na intensidade do vento e verificar a intensidade da luminosidade do LED (fraca, moderada e intensa) de acordo com as variações. Em seguida, compararão os dados obtidos com as previsões teóricas de trabalho e energia.

3.1.5 Metodologia de Aplicação

O experimento será realizado em grupos para promover o trabalho colaborativo, incentivando o debate e a troca de ideias entre os estudantes. Cada grupo será responsável por realizar o experimento, registrar os resultados e compará-los com os conceitos teóricos apresentados previamente em sala de aula.

Após a execução do experimento, os grupos participarão de uma discussão em sala para analisar os dados obtidos e refletir sobre o processo. A análise crítica dos resultados permitirá aos alunos desenvolver habilidades de pensamento científico, como a formulação de hipóteses e a verificação empírica, além de estimular a reflexão sobre possíveis variações do experimento.

Algumas questões relevantes para serem abordadas nas discussões são:

- O que é uma turbina de Savonius e para que ela pode ser utilizada?
- Explique o princípio de funcionamento da turbina de Savonius. Como o vento gera movimento nesse tipo de turbina?
- Qual é a principal diferença entre a turbina de Savonius e a turbina eólica horizontal?

- Quais são as principais vantagens da turbina de Savonius em relação a outros tipos de turbinas eólicas?
- Liste as especificações ou limitações da turbina de Savonius em termos de eficiência e aplicação prática.
- O que ocorre com o LED quando a turbina entra em funcionamento?
- Se o vento mudar a intensidade o que acontecerá com a luminosidade do LED?
- Como acontece o processo de transformação da energia na turbina de Savonius?

3.1.6 Recursos e Planejamento

Os recursos utilizados são de baixo custo e de fácil acesso, facilitando a replicação do experimento em diferentes escolas, mesmo em contextos com poucos recursos. A simplicidade dos materiais garante que a experimentação possa ser realizada em diversas situações, sem a necessidade de laboratórios sofisticados ou equipamentos caros. Os futuros professores também terão a liberdade de adaptar o experimento para atender às suas necessidades e às de seus alunos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A construção docente na licenciatura em Física com foco na experimentação nas áreas de mecânica, demonstrou ser uma abordagem eficaz para promover um aprendizado significativo e contextualizado. Ao integrar teoria e prática, as atividades experimentais não apenas favorecem a compreensão dos conceitos físicos, mas também desenvolvem habilidades críticas, reflexivas e colaborativas em futuros educadores. A seguir, um registro feito durante a aula de Física demonstrando o experimento para turma da primeira série do ensino médio.

Imagem 2 - Explicação do funcionamento da Construção da Turbina de Savonius

Fonte: Própria. 2024.

Ao longo do processo evidenciam que a experimentação enriquece a formação docente, permitindo que os alunos vivam de forma prática as aulas treinadas.

Esse contato direto com o objeto de estudo fornece uma compreensão mais profunda e rigorosa, incentivando a curiosidade e a investigação científica. Uma reflexão sobre os resultados experimentais, aliada ao trabalho em grupo, fomenta um ambiente de aprendizagem ativa, onde os estudantes se tornam protagonistas do seu processo educativo.

Imagem 3 - Demonstração na sala de aula, momento de orientação.

Fonte: Própria. 2024.

A parceria entre professor-aluno fortalece o ensino e aproxima os conceitos da realidade dos alunos, é perceptível verificar que desperta muito o interesse durante a aula e participação ativa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destarte, o professor deverá se apropriar da prática experimental para construir caminhos alternativos sendo estes por meio da utilização de aulas laboratoriais como ferramenta complementar no ensino de Física, promovendo uma melhor compreensão dos conceitos e preparando os futuros professores para atuarem de forma eficaz.

Por fim, enfatizamos que a formação docente é um processo contínuo e dinâmico, que deve ser constantemente aprimorado. As experiências adquiridas ao longo da aplicação dessa proposta devem servir como base para a reflexão crítica e a inovação nas práticas pedagógicas. Ao investir em metodologias que priorizem a experimentação, contribuimos para a formação de professores mais preparados, motivados e capazes de transformar o ensino de Física.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, Antonio Luiz Pereira de Siqueira. FARIAS, Aécio Vinícius Amorim. FERNANDES. Débora Raiane Farias de Azevedo. SALES, Felipe José Santana de. FERREIRA, Francelio. SILVA, Juliana Ramos da. MELO, Manassés Albuquerque de Sousa. **KIT EDUCACIONAL PARA ESTUDO DE GERAÇÃO ELÉTRICA A PARTIR DE ENERGIA EÓLICA.** Disponível em: [https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/45562/1/KITEDUCACIONALPARAESTUDO_O_Campos_2010.pdf](https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/45562/1/KITEDUCACIONALPARAESTUDO_Campos_2010.pdf) Acesso em: 7 de Out de 2024.

ESTANQUEIRO, Ana I. SIMÕES, Teresa Esteves. **APROVEITAMENTO DE ENERGIA EÓLICA EM AMBIENTE URBANO E CONSTRUÍDO.** Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/259580507_Aproveitamento_de_Energia_Eolica_e_m_Ambiente_Urbano_e_Construido Acesso em: 18 de Out. de 2024.

JUNIOR, Mauro Tuyoshi Imamura. **PROJETO E PROTOTIPAGEM DE UMA TURBINA EÓLICA DE ROTOR SAVONIUS / M.T. Imamura Junior -- São Paulo, 2017. 46 p.** Disponível em: <https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b91cf84e-2d9d-4178-a4f5-277776f9bfde/MAURO%20TUYOSHI%20IMAMURA%20JUNIOR%20%20PME17.pdf> Acesso em: 14 de Out. de 2024.

MORAIS, José Uibson Pereira JUNIOR, Romualdo S. Silva. **EXPERIMENTOS DIDÁTICOS NO ENSINO DE FÍSICA COM FOCO NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. (Received 18 September 2014, accepted 24 April 2015) Universidade Federal de Sergipe /Departamento de Física.** Disponível em: http://lajpe.org/jun15/08_972_Santos.pdf Acesso em: 07 de Out. de 2024.

SERÉ, Marie Geneviève. COELHO, Suzana Maria. NUNES, António Dias. **O PAPEL DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DA FÍSICA.** Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6560/6046> Acesso em: 09 de Out. de 2024.

SILVA, B. B. DA. IMPLICAÇÕES DO USO DE PRÁTICAS EXPERIMENTAIS E LABORATORIAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS. 2023. Disponível em: <https://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/6739/1/BRENDON%20BARBOSA%20DA%20SILVA%20-%20DISSERTA%c3%87%c3%83O.pdf> Acesso em: 9 de Novembro de 2024.

SOUZA, Robineide Borges. **A Importância da Experimentação no Ensino de Física para Alunos do 2º Ano do Ensino Médio.** 2015. 40 folhas. Monografia (Especialização em Ensino de Ciências). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2015. Disponível em: https://riut.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/21755/1/MD_ENSCIE_I_2014_72.pdf Acesso em: 09 de Out. de 2024

WHY CIÊNCIA. ¿CÓMO FUNCIONA un AEROGENERADOR SAVONIUS?
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ELwqVFJlkqA> Acesso em: 30 de Out. de 2024.